

MAKALAH ANALISIS RISIKO INVESTASI DAN PORTOFOLIO NANDA AYU SEPTIAN NPM : 224861036

by RUSDIYANTO RUSDIYANTO

Submission date: 03-May-2023 09:38PM (UTC-0400)

Submission ID: 2046471765

File name: U_SEPTIAN_224861036_MAKALAH_RISIKO_INVESTASI_DAN_PORTOFOLIO.docx (723.82K)

Word count: 3538

Character count: 21951

MAKALAH
ANALISIS RISIKO INVESTASI DAN PORTOFOLIO

Oleh :

NANDA AYU SEPTIAN

NPM : 224861036

Dosen Pengampu :

Dr. Rusdiyanto., S.E., M.Ak

PROGRAM PASCASARJANA ANGKATAN 48

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

7
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan tak lupa juga untuk memberikan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti hanya sekarang, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan tugas makalah ini dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini kami menyusun makalah yang berjudul Analisis Risiko Investasi dan Portofolio untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Investasi Manajemen Risiko.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari bapak dosen demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga dengan adanya makalah ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Gresik, 15 Maret 2023

Nanda Ayu Septian

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
BAB 2 PEMBAHASAN	
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Teori Risiko Investasi	4
2.1.2 Teori Portofolio	4
2.2 Risiko Investasi	5
2.2.1 Pengertian Risiko Investasi	5
2.2.2 Jenis – Jenis Risiko Investasi	7
2.2.3 Pengukuran Risiko Investasi	7
2.3 Portofolio	9
2.3.1 Pengertian Portofolio	9
2.3.2 Konsep Dasar Teori Portofolio	10
2.3.3 Pengukuran Portofolio	11
BAB 3 PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14
Daftar Pustaka	15

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu cara untuk mengkonversi dana yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi modal atau aset yang akan diterima di masa yang akan datang. Investasi yang telah ditanamkan menunjukkan bahwa telah merelakan sebagian dana yang dimiliki dengan besar harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Hubungan antara keuntungan yang diperoleh dan risiko yang ditanggung merupakan hubungan yang searah atau yang biasa disebut dengan “*high risk high return*” yang memiliki arti bahwa semakin besar keuntungan yang diinginkan maka risiko atau kemungkinan yang terjadi akan semakin besar.

Investasi dilakukan dengan besar harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Terdapat banyak bentuk aset yang dapat digunakan untuk melakukan investasi yang meliputi aset fisik maupun instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan seseorang yang akan melakukan investasi. Sementara dengan banyaknya jumlah saham yang listing di bursa efek Indonesia membuat calon investor akan kesulitan dalam memilih saham mana yang layak untuk di jadikan sebagai bahan investasi. Sehingga investor harus pandai dalam menilai karakteristik saham, jika salah dalam menilai maka kemungkinan kerugian yang harus ditanggung semakin tinggi (Yanti, 2018).

Investasi akan berkaitan dengan pengujian bagaimana dalam pasar modal untuk menetapkan harga sekuritas dengan mempelajari bagaimana investor akan memilih diantara berbagai macam aset keuangan berdasarkan tingkat kesukaan pada risiko dan *return*. Dimana *return* merupakan salah satu faktor yang memberikan motivasi terhadap investor untuk berani menanggung risiko. *Return* dan risiko merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya mengenai suatu investasi (Suryani Arna, 2019). Pada umumnya investor tidak menyukai akan adanya risiko, sehingga investor akan mempertimbangkan mengenai risiko-risiko yang akan dihadapi sebelum melakukan investasi. Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari investasi merupakan cara untuk mengukur risiko dan *return*. Sehingga setiap investor yang akan melakukan investasi saham akan memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan saham yang meliputi *capital gain*, dimana *capital gain*

merupakan selisih positif antara harga jual dan harga beli saham serta dividen tunai atau keuntungan yang akan diterima dari emiten (Suryani, 2019).

Pertimbangan yang dilakukan oleh investor untuk menanggung risiko tertentu guna memperoleh *return* tertentu, atau semakin besar risiko yang berani ditanggung oleh investor maka semakin besar pula *return* yang diharapkan. Sehingga untuk mengantisipasi fluktuasi antara *return* dan *risk* yang ada, maka investor biasanya akan melakukan investasi di beberapa saham atau portofolio saham dengan harapan fluktuasi dari *return* saham yang terbentuk di portofolio tidak tajam (Setiawan Ezra, 2020). Terjadinya pergerakan harga saham secara fluktuatif dari masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa harga saham yang terus bergerak seiring dengan permintaan dan pembelian saham dari investor.

Sehingga para investor akan mengambil *return* atau hasil yang maksimal pada risiko tertentu untuk memperoleh hasil tertentu pada risiko yang minimal, dimana artinya risiko investasi yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi yang mana risiko selalu sulit untuk dihindari namun diusahakan tetap terjadi melainkan dalam jumlah yang sangat minim. Investor rasional yang mengharapkan kekayaan yang lebih besar di masa yang akan datang, maka bersedia mengorbankan konsumsi untuk bisa berinvestasi dalam aset ril maupun *financial*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan mengenai teori investasi ?
2. Bagaimana penjelasan mengenai teori portofolio ?
3. Bagaimana pengertian mengenai risiko investasi ?
4. Bagaimana jenis-jenis risiko investasi ?
5. Bagaimana pengukuran risiko investasi ?
6. Bagaimana pengertian mengenai portofolio ?
7. Bagaimana konsep dasar mengenai teori portofolio ?
8. Bagaimana pengukuran portofolio ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai teori investasi.
2. Untuk mengetahui mengenai teori portofolio.
3. Untuk mengetahui mengenai risiko investasi

4. Untuk mengetahui mengenai jenis – jenis risiko investasi.
5. Untuk mengetahui pengukuran investasi.
6. Untuk mengetahui mengenai pengertian portofolio.
7. Untuk mengetahui konsep dasar teori portofolio.
8. Untuk mengetahui pengukuran portofolio.

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Risiko Investasi

Investasi memegang peran penting untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Investasi beragam jenisnya, cara konvensional seperti contoh kegiatan menabung merupakan salah satu jenis investasi yang terkadang tidak di sadari dan sering dilakukan oleh banyak orang. Investasi memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, pendapatan, peningkatan nilai objek investasi (Shell, 2019). Oleh karena itu penting untuk mengetahui dan memahami risiko investasi secara tepat, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Setiap usaha investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan investasi tidak didapatkan tanpa menghadapi risiko apapun. Sehingga dalam teori investasi, risiko (*risk*) dan keuntungan (*return*) selalu berhubungan erat yang dimana hubungan tersebut terletak pada seberapa besar risiko atau keuntungan yang akan terjadi. Apabila semakin tinggi tingkat risiko yang akan dihadapi maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Menurut pendapat (Yanti Evida, 2018) yang menyatakan bahwa keuntungan dan risiko berbanding lurus, apabila keuntungannya tinggi maka risiko yang dihadapi juga tinggi begitu sebaliknya. Hubungan antara risiko dan keuntungan merupakan hukum dan prinsip dasar teori investasi yang dikenal dengan istilah *high risk high return, low risk low return*.

2.1.2 Teori Portofolio

Teori portofolio merupakan pendekatan investasi yang menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus di pertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan sebuah portofolio (Adnyana Made, 2020). Teori portofolio menghasilkan hubungan linear antara risiko dan pengembalian, dalam hal ini semakin besar risiko atas investasi maka akan semakin besar tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko.

Teori portofolio berkaitan dengan estimasi investor terhadap keuntungan atau *return* dan risiko, yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio

investasi nya. Pada realitanya para pemodal pada sekuritas sering untuk melakukan diversifikasi dalam investasi dengan mengkombinasi berbagai sekuritas atau dengan kata lain mereka membentuk portofolio.

³² 2.2 Risiko Investasi

2.2.1 Pengertian Risiko Investasi

Definisi risiko investasi menurut pendapat para ahli sebagai berikut (Shell, 2019) menyatakan bahwa risiko investasi merupakan suatu keuntungan atau *return* yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Penyimpangan bersifat linear dan berbanding lurus, apabila semakin besar penyimpangan antara tingkat keuntungan yang aktual dengan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar risiko yang akan dihadapi. Definisi risiko menurut pendapat (Adnyana, 2020) merupakan penyimpangan antara keuntungan atau *return* yang diharapkan dengan keuntungan yang sesungguhnya.

Sementara menurut pendapat (Setiawan Ezra, 2020) menyatakan bahwa dalam investasi risiko selalu dikaitkan dengan keuntungan atau *return* yang dapat diperoleh dengan surat berharga. Sehingga berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa risiko investasi merupakan penyimpangan keuntungan yang nyata dengan keuntungan yang diharapkan atau tidak tercapainya keuntungan yang diharapkan dengan keuntungan yang diterima.

2.2.2 Jenis – Jenis Risiko Investasi

Menurut pendapat (Shell, 2019) menyatakan bahwa terdapat dua jenis risiko investasi dalam teori portofolio yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis (*systematic risk*) sering disebut risiko pasar yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan dan mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Risiko sistematis meliputi risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko nilai tukar mata uang, risiko komoditas. Yang dimana risiko dari suku bunga merupakan risiko yang muncul karena fluktuasi suku bunga, investasi jenis ini biasanya akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Risiko ini diakibatkan oleh adanya perubahan suku bunga sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Terjadi perbedaan dengan risiko inflasi yang merupakan risiko daya beli atau peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak saat ini dan di masa yang akan datang karena perubahan daya beli karena inflasi, sehingga risiko

ini memiliki potensi kerugian daya beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Risiko inflasi merupakan risiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau melakukan investasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi.

Sementara risiko nilai tukar mata uang atau valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama saat di konversikan dengan mata uang domestik. Risiko nilai tukar mata uang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Terjadi perbedaan dengan risiko komoditas yang merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan harga atau komoditas tertentu karena berbagai faktor. Sehingga risiko komoditas berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, sementara investasi komoditas biasanya dilakukan melalui perusahaan pialang berjangka atau *broker*.

Berbeda dengan risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*) merupakan risiko yang tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan dan hanya mempengaruhi satu atau beberapa kelompok kecil. Risiko tidak sistematis meliputi risiko likuiditas, risiko *reinvestment*, risiko *financial*, risiko bisnis. Yang dimana risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul karena kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tunai. Sehingga risiko investasi jenis ini sering dialami oleh industri perbankan, hal tersebut dapat terjadi jika pihak debitur tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berniat membelinya.

Sementara risiko *reinvestment* merupakan risiko pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas *reinvest*. Terdapat perbedaan dengan risiko finansial yang dimana risiko ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan bisa melalui pemegang saham dalam bentuk saham biasa atau saham preferen atau melalui pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Sementara risiko bisnis merupakan risiko yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut yang biasanya perusahaan dalam satu sektor dengan bisnis yang dianggap mempunyai risiko yang sama.

Sehingga terdapat berbagai cara untuk mencegah risiko investasi yang meliputi : menentukan target investasi yang dimana menentukan target investasi yang jelas, mulai dari jangka waktu investasi yang diinginkan, jenis investasi seperti apa dan perusahaan apa yang akan dijadikan investasi, dan juga jenis risiko yang ingin diambil. Rutin mengawasi investasi karena hal tersebut sangat perlu dilakukan secara rutin supaya tidak kelewatan kesempatan ketika bisa memperoleh profit tinggi. Waspada terhadap penipuan yang merupakan salah satu risiko terbesar dari investasi adalah penipuan, sehingga untuk menghindari penipuan maka dengan melihat apakah perusahaan yang ingin di investasikan memiliki legalitas dan izin resmi dari otoritas jasa keuangan.

2.2.3 Pengukuran Risiko Investasi

Pengukuran risiko investasi dapat diukur menggunakan berbagai macam cara yang meliputi :

A. Return Yang Diharapkan (*Expected Return*)

Merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas (peluang atau kemungkinan suatu kejadian). Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$k = \sum_{i=1}^n k_i \cdot p_i$$

k = tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected return*)

k_i = tingkat keuntungan pada kondisi I

p_i = probabilitas kondisi i terjadi

Contoh :

Keadaan Ekonomi	Probabilitas Kejadian	Rate of Return on Stock	
		PT Wings	PT Indofood
Booming	0.3	100%	20%
Normal	0.4	15%	15%
Resesi	0.3	(70)%	10%

Return yg diharapkan:

$$\text{Wings: } k = (100\% \times 0.3) + (15\% \times 0.4) + (-70\% \times 0.3) = 15\%$$

$$\text{Indofood: } k = (20\% \times 0.3) + (15\% \times 0.4) + (10\% \times 0.3) = 15\%$$

B. Deviasi Standar (Standard Deviation)

Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas, digunakan deviasi standar. Sehingga *standard deviation* merupakan alat ukur investasi, yang dimana semua investor mengalami hal ketakutan dalam memperoleh keuntungan. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\sigma = \sqrt{\sum (k_i - k)^2 \cdot p_i}$$

k = tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected return*)

k_i = tingkat keuntungan pada kondisi i

p_i = probabilitas kondisi i terjadi

Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas.

Sebagai akibatnya semakin kecil risiko.

Contoh :

Probabilitas Kejadian (p_i)	Rate of Return PT Wings (k_i)	$(k_i - k)^2$	$(k_i - k)^2 \cdot p_i$
0,3	100%	0,723	0,217
0,4	15%	0,023	0,009
0,3	-70%	0,490	0,147
		Total	0,373
		Standar Deviasi	61,073
Expected Return (k)		15%	

C. Koefisien Variansi (Coefficient Variance)

Terdapat dua pilihan investasi, yaitu A dengan *return* yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar lebih rendah. Sehingga dalam hal ini menggunakan rumus koefisien variansi, yang dimana koefisien variansi merupakan rasio standar deviasi suatu kumpulan data dengan mean yang diharapkan. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$CV = \frac{\sigma}{k}$$

Koefisien Variansi menunjukkan risiko per *unit of return* dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika *return* yang diharapkan untuk dua pilihan investasi tidak sama.

Contoh : Apabila terdapat 2 proyek, proyek A & proyek B

	A	B
Return diharapkan	60%	8%
Deviasi standar	15%	3%
Koefisien Variasi	15 : 60 = 0.25	3 : 8 = 0.37

Nilai Koefisien Variansi yang lebih besar berarti memiliki risiko yang lebih tinggi. Sehingga KV proyek B (0.37) > KV proyek A (0.25) berarti proyek B lebih berisiko daripada proyek A

2.3 Portofolio

2.3.1 Pengertian Portofolio

Definisi portofolio menurut pendapat para ahli sebagai berikut, (Shell, 2019) yang menyatakan bahwa portofolio merupakan sekumpulan sekuritas yang dimiliki oleh investor dan berada dalam satu kesatuan atau satu unit investasi. Sementara menurut pendapat (Afriyeni dan Marlius, 2019) menyatakan bahwa portofolio merupakan kombinasi dari berbagai saham sebagai pilihan investasi dengan tujuan untuk meminimalkan risiko investasi dan mengoptimalkan keuntungan.

Sementara menurut pendapat (Amin et al., 2019) menyatakan bahwa portofolio merupakan sekumpulan sekuritas atau surat berharga untuk keperluan investasi. Sehingga berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas bahwa portofolio merupakan gabungan atau sekumpulan dari aset, sekuritas, surat-surat berharga yang telah dipilih untuk di investasikan pada kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan.

2.3.2 Konsep Dasar Teori ⁸Portofolio

Dalam pembentukan portofolio, investor akan berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan menggunakan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima. Sehingga portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas disebut dengan portofolio efisien (Adnyana, 2020). Untuk membentuk portofolio yang efisien, maka perlu dibuat untuk beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Dimana asumsi yang wajar merupakan investor yang cenderung untuk menghindari risiko, sementara investor penghindar risiko merupakan investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengembalian diharapkan yang sama dan risiko berbeda, maka investor akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

Fungsi kegunaan menyatakan pilihan dari entitas ekonomi yang sehubungan dengan pengembalian dan risiko yang dihadapi. Sehingga fungsi kegunaan dapat dinyatakan dalam bentuk grafis kurva indiferen (Adnyana, 2020).

Dimana kurva indiferen yang semakin jauh dari sumbu horizontal akan mewakili tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada setiap tingkat risiko. Aktiva berisiko merupakan aktiva dimana pengembalian tersebut yang akan diterima di masa yang akan datang bersifat tidak pasti. Sebagai contoh, bahwa seorang investor membeli saham GM saat ini dan bermaksud memegang saham tersebut selama satu tahun. Sehingga saat dilakukan pembelian saham, investor tidak mengetahui besar pengembalian yang akan diterimanya karena pengembalian yang akan diterima tersebut akan bergantung pada harga saham GM satu tahun mendatang. Aktiva bebas risiko merupakan aktiva yang pengembalian di masa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti. Dimana aktiva bebas risiko merupakan kewajiban jangka

pendek dari pemerintah. Sebagai contoh, jika investor membeli sekuritas pemerintah dengan jangka waktu satu tahun dan berniat untuk menyimpan sekuritas tersebut hingga saat jatuh temponya, maka besarnya pengembalian satu tahun mendatang akan diketahui dengan pasti.

2.3.3 Pengukuran Portofolio

Investor akan dihadapkan pada pilihan antara aktiva berisiko, sehingga dapat dilihat cara pengukuran pengembalian yang diharapkan dari sebuah aktiva berisiko dan dari portofolio aktiva berisiko. Pengembalian portofolio periode tunggal menurut pendapat (Adnyana, 2020) merupakan pengembalian aktual dari suatu portofolio aktiva sepanjang periode tertentu dan dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$R_p = w_1R_1 + w_2R_2 + \dots + w_nR_n$$

$$R_p = \sum_{g=1}^n w_g R_g$$

Keterangan:

R_p = Tingkat pengembalian portofolio selama periode berjalan

R_g = Tingkat pengembalian aktiva g selama periode berjalan

w_g = Berat aktiva g pada portofolio – bagian dari nilai pasar keseluruhan

G = Jumlah aktiva pada portofolio

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian yang diharapkan atas portofolio dari aktiva G (R_p) sama dengan jumlah berat aktiva individual dalam portofolio dikali pengembalian bagi setiap aktiva g.

Contoh :

Aktiva	Nilai Pasar	Tingkat Pengembalian
1	6 juta	12%
2	8 juta	10%
3	11 juta	5%
Total	25 juta	-

Penyelesaian : $R1 = 12\%$ $w1 = 6 \text{ juta} / 25 \text{ juta} = 0,24 = 24\%$
 $R2 = 10\%$ $w2 = 8 \text{ juta} / 25 \text{ juta} = 0,32 = 32\%$
 $R3 = 5\%$ $w3 = 11 \text{ juta} / 25 \text{ juta} = 0,44 = 44\%$

Masuk ke dalam persamaan : $R_p = 0,24 (0,12) + 0,32 (0,10) + 0,44 (0,05)$

$$R_p = 0,0828 = 8,28\%$$

Dalam **pengembalian** aktiva berisiko investasi juga ingin mengetahui **pengembalian** yang diharapkan dari portofolio aktiva berisiko. **Pengembalian** yang diharapkan dari portofolio merupakan **rata-rata tertimbang** dari **pengembalian** yang diharapkan.

$$E(R_i) = p_1r_1 + p_2r_2 + \dots + p_Nr_N$$

Keterangan :

r_n = Tingkat pengembalian ke n yang mungkin bagi aktiva i

p_n = Probabilitas memperoleh tingkat pengembalian n bagi aktiva i

N = Jumlah penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian

Contoh :

N	Tingkat Pengembalian	Probabilitas Kejadian
1	15%	0,50
2	10%	0,30
3	5%	0,13
4	0%	0,05
5	-5%	0,20
Total		1,00

Penyelesaian :

$$E(R_{XYZ}) = 0,50(15\%) + 0,30(10\%) + 0,13(5\%) + 0,05(0\%) + 0,20(-5\%)$$

$$= 11\%$$

Artinya 11% merupakan nilai atau rata-rata hitung atau (mean) yang diharapkan dari distribusi probabilitas bagi tingkat pengembalian saham.

Risiko portofolio merupakan kerugian yang akan dihadapi dan **sehubungan** dengan investasi, para investor akan menggunakan berbagai definisi digunakan

untuk menjelaskan mengenai risiko. Menurut pendapat (Adnyana Made, 2020) menyatakan bahwa investor mengenai risiko dengan jalam memperkenalkan konsep risiko secara kuantitatif.

Manajer portofolio akan menggunakan data historis untuk memperkirakan input, sehingga dalam hal tersebut manajer portofolio akan memberikan modifikasi nilai input apabila analisis yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kinerja saham tertentu di masa yang akan datang berbeda dengan kinerja di masa lalu. Sehingga dapat diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengembalian historis} = (\text{Harga awal periode} - \text{harga akhir periode} + \text{dividen kas}) / \text{harga awal periode}$$

Contoh :

Harga awal periode \$ 46.000

Harga akhir periode \$ 53.875

Dividen kas dibayar \$ 0,25

Penyelesaian :

$$\text{Pengembalian historis} = (53.875 - 46.000 + 0,25) / 46.000 = 0,17663 = 17,663\%$$

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Investasi merupakan cara untuk mengkonversi dana yang dimiliki oleh menjadi modal atau aset yang akan diterima di masa yang akan datang. Investasi yang ditanamkan menunjukkan bahwa telah merelakan sebagian dana yang dimiliki dengan besar harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Risiko investasi merupakan suatu keuntungan atau *return* yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Penyimpangan bersifat linear berbanding lurus, apabila semakin besar penyimpangan antara tingkat keuntungan yang aktual dengan tingkat keuntungan.

Jenis – jenis risiko investasi meliputi Risiko sistematis (*systematic risk*) sering disebut risiko pasar yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan dan mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Risiko sistematis meliputi risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko nilai tukar mata uang, risiko komoditas. Risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*) merupakan risiko yang tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan dan hanya mempengaruhi satu atau beberapa kelompok kecil. Risiko tidak sistematis meliputi risiko likuiditas, risiko *reinvestment*, risiko *financial*, risiko bisnis. Pengukuran risiko investasi dapat diukur menggunakan berbagai macam cara, yang meliputi : Return Yang Diharapkan (*Expected Return*), Deviasi Standar (*Standard Deviation*), Koefisien Variansi (*Coefficient Variance*).

Portofolio merupakan sekumpulan sekuritas yang dimiliki oleh investor dan berada dalam satu kesatuan atau satu unit investasi. Pengukuran portofolio melalui aktiva berisiko dan melalui aktiva tidak berisiko, manajer portofolio menggunakan data historis untuk memperkirakan input, sehingga manajer portofolio akan memberikan modifikasi nilai input apabila analisis yang mereka lakukan menunjukkan kinerja saham tertentu di masa yang akan datang berbeda dengan kinerja di masa lalu.

3.2 Saran

Kami mengharapkan masukan untuk memperbaiki hasil kerja kami dalam penyusunan makalah ini.

37
DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen Investasi dan Portofolio*.
19
- Afriyeni, A., & Marlius, D. (2019). Analisis Tingkat Pengembalian Dan Risiko Investasi (Studi Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Osfpreprints*, 1–14.
- Amin, I. H., Muslimin, M., & Noval, M. (2015). Analisis Risiko Investasi Portofolio Saham Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 1(3), 307–318. <https://doi.org/10.22487/jimut.v1i3.32>
24
- Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi dan Informasi*, 19(2), 130–144. <https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2>
26
- Shell, A. (2019). Pengaruh Risiko Investasi dan Portofolio Terhadap Harga Saham. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–23.
27
- Suryani, A. (2019). Analisis Risiko Investasi dan Return Saham pada Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 111. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.78>
6
- Yanti, N. E. (2018). Analisis Risiko Investasi dan Optimalisasi Portofolio Saham dalam LQ45 dengan menggunakan Metode Value At Risk. 6(2), 1–15. <http://repository.ub.ac.id/163423/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/163423/1/N>
28
- UNGKI EVIDA YANTI.pdf

MAKALAH ANALISIS RISIKO INVESTASI DAN PORTOFOLIO

NANDA AYU SEPTIAN NPM : 224861036

ORIGINALITY REPORT

73%

SIMILARITY INDEX

71%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

37%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unas.ac.id Internet Source	14%
2	core.ac.uk Internet Source	9%
3	www.gicindonesia.com Internet Source	7%
4	www.coursehero.com Internet Source	7%
5	www.researchgate.net Internet Source	6%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	6%
7	id.scribd.com Internet Source	3%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
9	Submitted to Surabaya University Student Paper	2%

10	pt.scribd.com Internet Source	1 %
11	dewzsiputriutami.blogspot.com Internet Source	1 %
12	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	1 %
13	jom.unpak.ac.id Internet Source	1 %
14	slidetodoc.com Internet Source	1 %
15	republika.co.id Internet Source	1 %
16	muafatin.blogspot.com Internet Source	1 %
17	duitpintar.com Internet Source	1 %
18	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
19	repository.wima.ac.id Internet Source	1 %
20	bmoney.id Internet Source	1 %
21	Iqbal Hasyim Amin, Muslimin Muslimin, Moh Noval. "ANALISIS RISIKO INVESTASI	1 %

PORTOFOLIO SAHAM YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA", Jurnal Ilmu
Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT),
2015

Publication

22	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
24	dinastirev.org Internet Source	<1 %
25	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
26	Submitted to Macquarie University Student Paper	<1 %
27	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	hanifannursyah.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

<1 %

32

danielstephanus.wordpress.com

Internet Source

<1 %

33

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

34

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

35

jurnal.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

36

lppm-unissula.com

Internet Source

<1 %

37

repository.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

38

lucris.lub.lu.se

Internet Source

<1 %

39

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

40

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

41

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

MAKALAH ANALISIS RISIKO INVESTASI DAN PORTOFOLIO NANDA AYU SEPTIAN NPM : 224861036

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18
